

GEODIVERSIDAD Y PATRIMONIO GEOLÓGICO DE LA MESA DE ZAPATOCA (SANTANDER)

Zafra-Otero, D.¹, Gelvez, J.¹, Barajas, D.¹, Ríos-Reyes, C.A.¹, Patarroyo, G.¹

1. Universidad Industrial de Santander

INTRODUCCIÓN

La Geodiversidad de un territorio puede aportar múltiples beneficios a las sociedades, pero contrario a lo que se piensa, esta no se limita a la extracción de recursos, el Patrimonio Geológico -que son aquellas partes de la Geodiversidad que son consideradas dignas de conservación- representa en sí un valioso recurso que puede tener altos intereses científicos, didácticos o turísticos, siendo una fuente para dar valiosos aportes al Desarrollo Sostenible de los territorios. El objetivo principal de esta investigación es aportar en el inventario y valoración del Patrimonio Geológico presente en los alrededores del municipio de Zapatoca (Santander) identificando los elementos con mayor valor para promover su conservación y aprovechamiento sostenible. Para realizar este aporte al patrimonio geológico se identificaron los lugares más relevantes geológicamente en la zona (geotopos), se describieron y caracterizaron sus principales características geológicas y se valoraron mediante la metodología propuesta por el IGME & SGC (2016).

RESULTADOS

Se identificaron 10 potenciales Geotopos que presentan un alto grado de conservación y calidad de exposición para representar gran variedad temática: geología estructural, geomorfología, sedimentología, paleontología y karstología. Estos Geotopos se presentan en las unidades litoestratigráficas del Grupo Girón y la Formación Rosablanca, está última a la cual están asociados los procesos kársticos de la zona.

En el Grupo Girón se valoró la secuencia estratigráfica expuesta en la vía Bucaramanga-Zapatoca y Zapatoca-Betulia compuesta por intercalaciones entre conglomerados, areniscas y lodolitas. Los Geotopos identificados en esta unidad tienen intereses principales en: Geología Estructural y Tectónica, Estratigrafía y Sedimentología.

La cabecera municipal de Zapatoca se encuentra sobre una estructura sinclinal en la Formación Rosablanca, unidad de composición calcárea con abundancia de fósiles invertebrados y que representa la transgresión del mar en el cretácico inferior. Las evidencias de karstificación de la zona están asociadas a esta formación, siendo los principales intereses de los Geotopos identificados en esta unidad la geomorfología exokárstica y endokárstico (Caverna El Nitro y Caverna Las Alsacias).

También por medio de panorámicas en estaciones específicas se puede apreciar la belleza paisajística de la zona producida por el modelamiento continuo durante millones de años de procesos endógenos y exógenos activos. La primera en la vía que cruzas sobre el río Sogamoso en donde se puede apreciar: plegamientos y evidencias tectónicas asociadas al

sistema de fallas del Suárez; la segunda en el mirador Guane en donde se pueden apreciar: los 3 cañones de la región (Chicamocha, Suárez y Sogamoso), otros municipios de Santander, geomorfología estructural, fluvial y denudativa.

CONCLUSIONES

Con esta investigación se confirma la gran diversidad geológica y geomorfológica presente en los alrededores del municipio de Zapatoca, identificando y clasificando de acuerdo a sus usos potenciales los primeros 10 Lugares de Interés Geológico en la zona, que pueden ser integrados en 3 georrutas, recalcando así la importancia de la Geoconservación de los mismos, los cuales siendo explotados de la mejor manera pueden dar importantes aportes al desarrollo de la región. Las 2 cavernas descritas, especialmente el Nitro por su actual explotación turística presenta un índice de susceptibilidad de degradación de 7.6, por lo que se hace necesario el replanteamiento de la clase de Turismo que se realiza en la zona. Se plantea esta sea la base para futuras investigaciones que aporten al inventario del Patrimonio Geológico de la región y a conocer a mayor profundidad los Geotopos aquí propuestos, lo que podría concluir en un aprovechamiento sostenible de este recurso con prácticas sostenibles como el Geoturismo.